

Cod și Nume proiect: POIM 2014+ 120008 Managementul adecvat al speciilor invazive din România, în conformitate cu Regulamentul UE 1143/2014 referitor la prevenirea și gestionarea introducerii și răspândirii speciilor alogene invazive

Hărți cu distribuția speciilor invazive în arii naturale protejate, în mod special în parcurile naționale și rezervațiile biosferei (14 hărți, 13 parcuri naționale și Delta Dunării)

Activitatea 1.4. Inventarierea – cartarea speciilor alogene invazive de nevertebrate dulcicole și elaborarea listei naționale a speciilor alogene invazive de nevertebrate dulcicole

Subactivitatea 1.4.5. Inventarierea și cartarea intensivă a punctelor fierbinți și a unor posibile căi prioritare de pătrundere a speciilor invazive de nevertebrate de apă dulce

Uniunea Europeană

Titlul proiectului: Managementul adecvat al speciilor invazive din România, în conformitate cu Regulamentul UE 1143/2014 referitor la prevenirea și gestionarea introducerii și răspândirii speciilor alogene invazive

Cod proiect: POIM2014+ 120008

Obiectivul general al proiectului este de a crea instrumentele științifice și administrative necesare pentru managementul eficient al speciilor invazive din România, în conformitate cu Regulamentul UE 1143/2014 privind prevenirea și gestionarea introducerii și răspândirii speciilor alogene invazive.

Data încheierii contractului: 27 noiembrie 2018

Valoarea totală a contractului: 29.507.870,54 lei

Contract servicii nr. 358/15.01.2020 privind realizare studii specii invazive POIM 120008

Echipa de experți:

- POPA Oana Paula - Expert coordonator determinare nevertebrate dulcicole invazive
- POPA Luis Ovidiu - Expert coordonator inventariere nevertebrate dulcicole invazive
- SAHLEAN Tiberiu Constantin – Expert GIS
- BĂNĂDUC Angela Maria - Expert nevertebrate dulcicole invazive
- BĂNĂDUC Doru Stelian - Expert nevertebrate dulcicole invazive
- BREZEANU Andreea Maria - Expert suplimentar nevertebrate dulcicole invazive
- CIOBOIU Olivia - Expert nevertebrate dulcicole invazive
- CUPȘA Diana - Expert nevertebrate dulcicole invazive
- GAVRIL Viorel - Expert suplimentar nevertebrate dulcicole invazive
- ILIE Daniela Minodora - Expert nevertebrate dulcicole invazive
- IORGU Elena Iulia - Expert nevertebrate dulcicole invazive
- IRIMIA Angel Gabriel - Expert suplimentar nevertebrate dulcicole invazive
- KRAPAL Ana Maria - Expert nevertebrate dulcicole invazive

MINISTERUL MEDIULUI,
APELOR ȘI PĂDURILOR

UNIVERSITATEA DIN
BUCUREȘTI
— VIRTUTE ET SAPIENTIA

MANAGEMENTUL
SPECIILOR INVAZIVE
DIN ROMÂNIA

Uniunea Europeană

- MOTOC Rozalia Magda - Expert suplimentar nevertebrate dulcicole invazive
- OLOȘUTEAN Horea - Expert nevertebrate dulcicole invazive
- PÂRVULESCU Lucian - Expert nevertebrate dulcicole invazive
- PERJU Mirabela - Expert nevertebrate dulcicole invazive
- PETRESCU Ana Maria - Expert nevertebrate dulcicole invazive
- PETRESCU Iorgu - Expert nevertebrate dulcicole invazive
- PETROVICI Milca - Expert nevertebrate dulcicole invazive
- POPESCU MIRCENI Răzvan - Expert nevertebrate dulcicole invazive
- SURUGIU Victor - Expert nevertebrate dulcicole invazive
- STANCIU Cătălin Răzvan - Expert suplimentar nevertebrate dulcicole invazive
- ȘTEFAN Andrei - Expert suplimentar nevertebrate dulcicole invazive
- ZAHARIA Răzvan - Expert suplimentar nevertebrate dulcicole invazive

Notă:

Pentru citarea acestui raport, vă rugăm folosiți următorul format:

Popa O.P., Popa L.O., Sahlean T.C., Bănăduc A.M., Bănăduc D.S., Brezeanu A.M, Cioboiu O., Cupșa D., Gavril V., Ilie D.M., Iorgu E.I., Irimia A.G., Krapal A.M., Motoc R.M., Olușutean H., Pârvulescu L., Perju M., Petrescu A.M., Petrescu I., Popescu-Mirceni R., Surugiu V., Stanciu C.R., Ștefan A., Zaharia R. (2022). *Hărți cu distribuția speciilor invazive în arii naturale protejate, în mod special în parcurile naționale și rezervațiile biosferei (14 hărți, 13 parcuri naționale și Delta Dunării)*. Raport întocmit în cadrul Proiectului POIM2014+120008 - *Managementul adecvat al speciilor invazive din România, în conformitate cu Regulamentul UE 1143/2014 referitor la prevenirea și gestionarea introducerii și răspândirii speciilor alogene invazive*. București: Ministerul Mediului, Apelor și Pădurilor & Universitatea din București.

MINISTERUL MEDIULUI,
APELOR ȘI PĂDURILOR

UNIVERSITATEA DIN
BUCUREȘTI
— VIRTUTE BY SAPIENTIA —

MANAGEMENTUL
SPECIILOR INVAZIVE
DIN ROMÂNIA

Uniunea Europeană

Instrumente Structurale
2014-2020

Cuprins

Introducere	5
Metodologie	6
Speciile țintă căutate în teren	6
Pătratele de inventariere desemnate pentru cele 14 arii protejate	7
Rezultate	9
Rezervația Biosferei Delta Dunării	14
Parcul Național Buila-Vânturarița	15
Parcul Național Călimani	16
Parcul Național Ceahlau	17
Parcul Național Cheile Bicazului-Hășmaș	18
Parcul Național Cheile Nerei-Beușnița	19
Parcul Național Cozia	20
Parcul Național Domogled-Valea Cernei	21
Parcul Național Defileul Jiului	22
Parcul Național Munții Măcinului	23
Parcul Național Munții Rodnei	24
Parcul Național Piatra Craiului	25
Parcul Național Retezat	26
Parcul Național Semenic-Cheile Carașului	27
Concluzii	28

MINISTERUL MEDIULUI,
APELOR ȘI PĂDURILOR

UNIVERSITATEA DIN
BUCUREȘTI
— VIRTUTE ET SAPIENTIA —

MANAGEMENTUL
SPECILOR INVAZIVE
DIN ROMÂNIA

Introducere

Raportul de față prezintă rezultatele subactivității 1.4.5. *Inventarierea și cartarea intensivă a punctelor fierbinți și a unor posibile căi prioritare de pătrundere a speciilor invazive de nevertebrate de apă dulce* realizată în cadrul activității 1.4. *Inventarierea – cartarea speciilor alogene invazive de nevertebrate dulcicole și elaborarea listei naționale a speciilor alogene invazive de nevertebrate dulcicole*, pentru distribuția speciilor invazive în arii naturale protejate, în special în parcurile naționale și Rezervația Biosferei Delta Dunării, pentru îndeplinirea Obiectivului specific 1. Inventarierea - cartarea speciilor alogene invazive (plante, nevertebrate, mamifere, păsări, pești, herpetofauna) și elaborarea listei naționale a speciilor alogene invazive din cadrul proiectului POIM120008 Managementul adecvat al speciilor invazive din România, în conformitate cu Regulamentul UE 1143/2014 referitor la prevenirea și gestionarea introducerii și răspândirii speciilor alogene invazive.

Motivul pentru care subactivitatea este necesară derivă din obligațiile statelor membre UE, conform Art. 24 (1) din Reglementarea 1143/2014 a Uniunii Europene, până la 1 iunie 2019 și, ulterior, la fiecare șase ani, statele membre actualizează și transmit Comisiei: (b) distribuția speciilor alogene invazive de interes pentru Uniune sau de interes regional în conformitate cu articolul 11 alineatul (2), prezente pe teritoriul lor, inclusiv informații privind modelele de migrare și reproducere.

Obiectivele activității sunt reprezentate de cartarea intensivă a punctelor fierbinți și a punctelor prioritare de pătrundere a speciilor de nevertebrate dulcicole alogene, prin metodele standardizate stabilite în subactivitatea 1.4.3. *Realizarea unui protocol de inventariere și cartare a distribuției speciilor invazive și potențial invazive de nevertebrate dulcicole din România, inclusiv a celor aflate pe lista speciilor de interes pentru Uniune.*

Activitatea s-a desfășurat în concordanță cu solicitările caietului de sarcini, a protocolului de inventariere, experții fiind conștienți de obligațiile asumate. Cartarea și inventarierea intensivă a fost realizată pentru taxonii stabiliți prin subactivitatea 1.4.2. *Realizarea listei preliminare a speciilor invazive și potențial invazive de nevertebrate de apă dulce din România, inclusiv pentru speciile din lista Uniunii.*

Echipa de experți implicată în cadrul acestei activități este formată din specialiști în domeniul biodiversității, mai precis experți în nevertebrate dulcicole invazive, care dețin cunoștințe solide, prin care pot recunoaște speciile de nevertebrate dulcicole nou pătrunse. După colectarea datelor în teren, responsabilul de acțiune a verificat calitatea înregistrărilor și respectarea protocoalelor de inventariere. În continuare sunt prezentate rezultatele cartării intensive a punctelor fierbinți și prioritare de pătrundere a speciilor de nevertebrate dulcicole alogene din 13 parcuri naționale și Rezervația Biosferei Delta Dunării.

MINISTERUL MEDIULUI,
APELOR ȘI PĂDURILOR

UNIVERSITATEA DIN
BUCUREȘTI
— VERITATE ȘI SAPIENȚIA —

MANAGEMENTUL
SPECIILOR INVAZIVE
DIN ROMÂNIA

Metodologie

Speciile țintă căutate în teren

În cele 72 de pătrate de efort intensiv de 5×5 km alocate, 20 au fost alocate ariilor protejate vizate de proiect (13 parcuri naționale și Rezervația Biosferei Delta Dunării) au fost căutate activ un total de 29 de specii conform *Listei preliminare a speciilor de nevertebrate de apă dulce invazive și potențial invazive din România*, rezultat al activității 1.4.2 (tabelul 1). De asemenea, deoarece suprafața ariilor protejate vizate de proiect variază, iar accesibilitatea în anumite zone este limitată, experții au realizat activități de inventariere-cartare și în zonele din vecinătate. În ciuda faptului că zonele acoperite au fost mai mari, nu au fost identificate toate speciile din lista preliminară și nici în toate cele 14 arii protejate vizate.

Tabelul 1. Lista preliminară a speciilor de nevertebrate de apă dulce invazive din România

Nr.	Indicativ specie	Specie	Încrengătura	Clasa
1	PLU001	<i>Pectinatella magnifica</i> (Leidy, 1851)	Bryozoa	Phylactolaemata
2	SOL001	<i>Urnatella gracilis</i> Leidy, 1851	Kamptozoa	Entoprocta
3	LIM001	<i>Craspedacusta sowerbii</i> Lankester, 1880	Coelenterata	Hydrozoa
4	BOT001	<i>Schyzocotyle acheilognathi</i> (Yamaguti, 1934)	Platyhelminthes	Cestoda
5	DAC001	<i>Dactylogyrus lamellatus</i> Akhmerow, 1952	Platyhelminthes	Monogenea
6	DAC002	<i>Heteronchocleidus buschkieli</i> Bychowsky, 1957	Platyhelminthes	Monogenea
7	DAC003	<i>Onchocleidus similis</i> Mueller, 1936	Platyhelminthes	Monogenea
8	DAC004	<i>Onchocleidus dispar</i> Mueller, 1936	Platyhelminthes	Monogenea
9	MAZ001	<i>Eudiplozoon nipponicum</i> (Goto, 1891)	Platyhelminthes	Monogenea
10	NEO001	<i>Girardia tigrina</i> (Girard, 1850)	Platyhelminthes	Trepaxonemata
11	ANN001	<i>Hypania invalida</i> (Grube, 1860)	Annelida	Polychaeta
12	ANN002	<i>Branchiura sowerbyi</i> Beddard, 1892	Annelida	Oligochaeta
13	BAS001	<i>Ferrissia californica</i> (Rowell, 1863)	Mollusca	Gastropoda
14	BAS002	<i>Physella acuta</i> (Draparnaud, 1805)	Mollusca	Gastropoda
15	BAS003	<i>Helisoma anceps</i> (Menke, 1830)	Mollusca	Gastropoda
16	BAS004	<i>Pseudosuccinea columella</i> (Say, 1817)	Mollusca	Gastropoda
17	LIT001	<i>Potamopyrgus antipodarum</i> (Gray, 1843)	Mollusca	Gastropoda
18	MYI001	<i>Dreissena rostriformis bugensis</i> Andrussov, 1897	Mollusca	Bivalvia
19	MYI002	<i>Dreissena polymorpha</i> (Pallas, 1771)	Mollusca	Bivalvia
20	UNI001	<i>Sinanodonta woodiana</i> (Lea, 1834)	Mollusca	Bivalvia
21	VEN001	<i>Corbicula fluminea</i> (O. F. Müller, 1774)	Mollusca	Bivalvia
22	VEN002	<i>Corbicula fluminalis</i> (O. F. Müller, 1774)	Mollusca	Bivalvia
23	DEC001	<i>Orconectes limosus</i> Rafinesque, 1817*	Arthropoda	Malacostraca

Nr.	Indicativ specie	Specie	Încrângătura	Clasa
24	DEC002	<i>Procambarus fallax</i> (Hagen, 1870) <i>f. virginalis</i> *	Arthropoda	Malacostraca
25	DEC003	<i>Eriocheir sinensis</i> H. Milne Edwards, 1853*	Arthropoda	Malacostraca
26	DEC004	<i>Procambarus clarkii</i> Girard, 1852*	Arthropoda	Malacostraca
27	DEC005	<i>Orconectes virilis</i> Hagen, 1870*	Arthropoda	Malacostraca
28	DEC006	<i>Pacifastacus leniusculus</i> (Dana, 1852)*	Arthropoda	Malacostraca
29	DIP001	<i>Aedes albopictus</i> Skuse, 1894	Arthropoda	Insecta

*Speciile marcate cu * sunt de interes pentru Uniunea Europeană

Pătratele de inventariere desemnate pentru cele 14 arii protejate

Conform cerințelor caietului de sarcini în cadrul activității de inventariere-cartare pentru efort intensiv, identificarea speciilor alogene invazive a fost realizată și în ariile naturale protejate (inclusiv cele Natura 2000), cu precădere în 14 arii naturale protejate fiind solicitată monitorizarea în mod expres. În cadrul tabelului următor sunt prezentate ariile protejate care au fost analizate în mod obligatoriu prin specificațiile caietului de sarcini, a numărului de pătrate vizate, deplasările în teren fiind realizate în perioada iunie 2020-iunie 2022.

Tabelul 2. Ariile protejate vizate și deplasările în teren

Nr.	Arii protejate	Pătrate vizate
1	Rezervația Biosferei Delta Dunării	48
2	Parcul Național Buila-Vânturarița	1
3	Parcul Național Călimani	2
4	Parcul Național Ceahlau	2
5	Parcul Național Cheile Bicazului-Hășmaș	1
6	Parcul Național Cheile Nerei-Beușnița	2
7	Parcul Național Cozia	2
8	Parcul Național Domogled-Valea Cernei	2
9	Parcul Național Defileul Jiului	2
10	Parcul Național Munții Măcinului	2
11	Parcul Național Munții Rodnei	2
12	Parcul Național Piatra Craiului	2
13	Parcul Național Retezat	2
14	Parcul Național Semenic-Cheile Carașului	2

Metodologia de eșantionare, de colectare a datelor, identificare a probelor și analiza lor este descrisă în cadrul Raportului final privind distribuția speciilor de nevertebrate de apă dulce alogene din hot-spot-uri și căile prioritare de pătrundere (an 3).

Activitatea de teren a vizat deplasări în cadrul pătratelor de inventariere desemnate pentru cele 14 arii naturale protejate, pe întreaga perioadă a derulării activităților vâzând un total de **72 pătrate** de inventariere, datorită suprafețelor mici ale acestora comparativ cu

eșantionul stabilit la nivelul întregii țări. Pătratele de efort intensiv din cadrul ariilor protejate vizate sunt prezentate în figura următoare:

Figura 1. Hartă cu acoperirea pătratelor de efort intensiv în parcurile naționale și Rezervația Biosferei Delta Dunării

Rezultate

În urma deplasărilor în teren în pătratele amintite au fost identificate 8 specii invazive de nevertebrate dulcicole (tabelul 3). Mai departe sunt prezentate fiecare parc național în parte și Rezervația Biosferei Delta Dunării cu locațiile de monitorizare și speciile identificate în teren.

Tabelul 3. Lista speciilor invazive de nevertebrate dulcicole identificate în cele 14 arii protejate pe durata întregului proiect

Nr.	Specie	Încrângătura	Clasa	Prezența în arii protejate
1.	<i>Aedes albopictus</i> Skuse, 1894	Arthropoda	Insecta	da
2.	<i>Corbicula fluminea</i> (O. F. Müller, 1774)	Mollusca	Bivalvia	da
3.	<i>Dreissena polymorpha</i> (Pallas, 1771)	Mollusca	Bivalvia	da
4.	<i>Dreissena rostriformis bugensis</i> Andrussov, 1897	Mollusca	Bivalvia	da
5.	<i>Ferrissia californica</i> (Rowell, 1863)	Mollusca	Gastropoda	da
6.	<i>Hypania invalida</i> (Grube, 1860)	Annelida	Polychaeta	da
7.	<i>Physella acuta</i> (Draparnaud, 1805)	Mollusca	Gastropoda	da
8.	<i>Sinanodonta woodiana</i> (Lea, 1834)	Mollusca	Bivalvia	da

Distribuția celor 8 specii de nevertebrate acvatice invazive în cele 13 parcuri naționale și în Rezervația Biosferei Delta Dunării este prezentată în figurile 1-8.

Figură 1. Distribuția speciei *Aedes albopictus* în Parcurile Naționale și Rezervația Biosferei Delta Dunării

Figură 2. Distribuția speciei *Corbicula fluminea* în Parcurile Naționale și Rezervația Biosferei Delta Dunării

Figură 3. Distribuția speciei *Dreissena polymorpha* în Parcurile Naționale și Rezervația Biosferei Delta Dunării

Figură 4. Distribuția speciei *Dreissena rostriformis bugensis* în Parcurile Naționale și Rezervația Biosferei Delta Dunării

Figură 5. Distribuția speciei *Ferrissia californica* în Parcurile Naționale și Rezervația Biosferei Delta Dunării

Figură 6. Distribuția speciei *Hypania invalida* în Parcurile Naționale și Rezervația Biosferei Delta Dunării

Figură 7. Distribuția speciei *Physella acuta* în Parcurile Naționale și Rezervația Biosferei Delta Dunării

Figură 8. Distribuția speciei *Sinanodonta woodiana* în Parcurile Naționale și Rezervația Biosferei Delta Dunării

Rezervația Biosferei Delta Dunării

În cadrul Rezervației Biosferei Delta Dunării au fost identificate 8 specii invazive de nevertebrate dulcicole, și anume *Aedes albopictus* Skuse, 1894, *Ferrissia californica* (Rowell, 1863), *Physella acuta* (Draparnaud, 1805), *Corbicula fluminea* (O. F. Müller, 1774), *Dreissena polymorpha* (Pallas, 1771), *Dreissena rostriformis bugensis* Andrussov, 1897, și *Sinanodonta woodiana* (Lea, 1834) și *Hypania invalida* (Grube, 1860). Distribuția acestora este prezentată în cadrul figurii 2.

Figură 9. Harta distribuției speciilor nevertebrate dulcicole invazive în cadrul Rezervației Biosferei Delta Dunării

Parcul Național Buila-Vânturarița

În cadrul Parcului Național Buila-Vânturarița nu au fost identificate speciile invazive urmărite (figura 10).

Figură 10. Harta distribuției speciilor nevertebrate dulcicole invazive în cadrul PN Buila Vânturarița

Parcul Național Călimani

În cadrul Parcului Național Călimani nu au fost identificate speciile invazive urmărite (figura 11).

Figură 11. Harta distribuției speciilor nevertebrate dulcicole invazive în cadrul PN Călimani

Parcul Național Ceahlău

În cadrul Parcului Național Ceahlău nu au fost identificate speciile invazive urmărite (figura 12).

Figură 12. Harta distribuției speciilor nevertebrate dulcicole invazive în cadrul PN Ceahlău

Parcul Național Cheile Bicazului-Hășmaș

În cadrul Parcului Național Bicazului-Hășmaș nu au fost identificate speciile invazive urmărite (figura 10).

Figură 13. Harta distribuției speciilor nevertebrate dulcicole invazive în cadrul PN Cheile Bicazului - Hășmaș

Parcul Național Cheile Nerei-Beușnița

În cadrul Parcul Național Cheile Nerei-Beușnița a fost identificată o singură specie *Ferrisia californica* (Rowell, 1863) (figura 14).

Figură 14. Harta distribuției speciilor nevertebrate dulcicole invazive în cadrul PN Cheile Nerei-Beușnița

Parcul Național Cozia

În cadrul Parcului Național Cozia au fost identificate 3 specii invazive de nevertebrate dulcicole, și anume *Corbicula fluminea* (O. F. Müller, 1774), *Dreissena polymorpha* (Pallas, 1771) și *Sinanodonta woodiana* (Lea, 1834) (figura 15).

Figură 15. Harta distribuției speciilor nevertebrate dulcicole invazive în cadrul PN Cozia

Parcul Național Domogled-Valea Cernei

În cadrul Parcului Național Domogled-Valea Cernei nu au fost identificate speciile invazive urmărite (figura 16).

Figură 16. Harta distribuției speciilor nevertebrate dulcicole invazive în cadrul PN Domogled-Valea Cernei

Parcul Național Defileul Jiului

În cadrul Parcului Național Defileul Jiului nu au fost identificate speciile invazive urmărite (figura 17).

Figură 17. Harta distribuției speciilor nevertebrate dulcicole invazive în cadrul PN Defileul Jiului

Parcul Național Munții Măcinului

În cadrul Parcului Național Munții Măcinului nu au fost identificate speciile invazive urmărite (figura 18).

Figură 18. Harta distribuției speciilor nevertebrate dulcicole invazive în cadrul PN Măcin

Parcul Național Munții Rodnei

În cadrul Parcului Național Munții Rodnei nu au fost identificate speciile invazive urmărite (figura 19).

Figură 19. Harta distribuției speciilor nevertebrate dulcicole invazive în cadrul PN Munții Rodnei

Parcul Național Piatra Craiului

În cadrul Parcului Național Piatra Craiului nu au fost identificate speciile invazive urmărite (figura 20).

Figură 20. Harta distribuției speciilor nevertebrate dulcicole invazive în cadrul PN Piatra Craiului

Parcul Național Retezat

În cadrul Parcului Național Retezat nu au fost identificate speciile invazive urmărite (figura 21).

Figură 21. Harta distribuției speciilor nevertebrate dulcicole invazive în cadrul PN Retezat

Parcul Național Semenic-Cheile Carașului

În cadrul Parcului Național Semenic-Cheile Carașului nu au fost identificate speciile invazive urmărite (figura 22).

Figură 22. Harta distribuției speciilor nevertebrate dulcicole invazive în cadrul PN Semenic - Cheile Carașului

Uniunea Europeană

Concluzii

Dintre cele **29 de specii monitorizate** conform listei preliminare de specii dulcicole invazive, **doar 8 specii** au fost identificate în cele 14 arii naturale protejate precizate în caietul de sarcini. Rezultatele sunt prezentate în cadrul raportului *Hărți cu distribuția speciilor invazive în arii naturale protejate, în mod special în parcurile naționale și rezervațiile biosferei (14 hărți, 13 parcuri naționale și Delta Dunării)*.

Numărul mic de specii regăsite dar și de parcuri naționale în care sunt prezente aceste specii – doar 3 parcuri (Rezervația Biosferei Delta Dunării, Parcul Național Cheile Nerei-Beușnița și Parcul Național Cozia) se poate explica prin condițiile de mediu neprielnice, mediul alpin, în general, fiind greu de colonizat de specii răspândite cu preponderența în zona continentală.

Rezervația Biosferei Delta Dunării reprezintă un mediu propici stabilirii și răspândirii de specii acvatice invazive, Dunărea fiind o importantă arteră comercială dar și un mediu de viață foarte convenabil organismelor care preferă ape bogate în sedimente și substanțe organice precum și organismelor care preferă ape cu temperaturi medii.

MINISTERUL MEDIULUI,
APELOR ȘI PĂDURILOR

UNIVERSITATEA DIN
BUCUREȘTI
— VERITATE ȘI SAPIENȚIA —

MANAGEMENTUL
SPECIILOR INVAZIVE
DIN ROMÂNIA